

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

N°6
Mai 2018

Les effectifs en ESPE en 2017-2018

Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2016-2017 sont définitives. En revanche les données 2017-2018 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Le champ couvert par cette note est constitué des 30 ESPE de France entière, hors ESPE de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie.

Les effectifs sont stables en ESPE

En 2017-2018, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) existent depuis cinq ans et le nombre d'étudiants qui y sont inscrits est de 68 000 (-0,2 % par rapport à 2016-2017 après deux années de hausses marquées). C'est en première année de master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) que les inscriptions sont moins nombreuses (30 100, -2,5 % par rapport à 2016-2017 et 37 900 en deuxième année de master MEEF ou de Diplôme universitaire - hausse de 1,8 %). Les inscriptions en ESPE restent plus dynamiques que celles observées en cursus Master à l'université, qui diminuent, hors MEEF, de 2,1 % (+0,5% tous masters).

Effectifs en ESPE par mention

Mention	1ère année		2ème année		Total	
	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.
MEEF 1 ^{er} degré	14 500	-0,5%	14 000	3,3%	28 400	1,3%
DU FAE 1 ^{er} degré	-	-	5 600	6,0%	5 600	6,0%
MEEF 2 nd degré	13 800	-3,6%	11 100	5,3%	25 000	0,2%
DU FAE 2 nd degré	-	-	4 300	-15,7%	4 300	-15,7%
MEEF encadrement éducatif	800	21,4%	800	1,2%	1 700	-11,4%
DU FAE encadr. éducatif	-	-	200	-4,6%	200	-4,6%
MEEF pratiques et ingénierie de la formation	1 000	4,4%	1 800	4,1%	2 800	4,2%
Autres DU FAE			100		100	
Total	30 100	-2,5%	37 900	1,8%	68 000	-0,2%

DU FAE = Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement
Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Il y a davantage d'inscrits dans les masters MEEF (ou en DU FAE) préparant à l'enseignement dans le premier degré que dans ceux préparant au second degré (respectivement 50,0 % et 43,0 %) ; 2,7 % sont inscrits dans un master MEEF ou en DU FAE « encadrement éducatif » et 4,2 % dans un master MEEF « pratiques et ingénierie de la formation ».

Davantage de femmes et de bacheliers généraux

Les étudiants en ESPE sont majoritairement des femmes : elles représentent 71,7 % des effectifs (71,3 % en 2016-2017). Leur part est plus importante qu'en master universitaire hors ESPE où elles représentent 57,9 % des inscrits (56,9 % sur l'ensemble de l'université). Le taux de féminisation le plus fort se situe dans les DOM où il varie entre 75 % et 84 %. Cependant, les femmes sont nettement moins représentées en master MEEF 2nd degré (55,1 %, + 0,3 point par rapport à 2016) qu'en master MEEF 1^{er} degré (85,3 %, + 0,4 point).

L'âge moyen dans les ESPE est très stable. Il est de 28 ans (de 26 ans pour les M1 MEEF à 32 ans pour les DU formation adaptée enseignement). Les étudiants sont beaucoup plus âgés en master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation où l'âge moyen est de 39 ans, ces étudiants étant nettement plus souvent (plus de la moitié d'entre eux) en reprise d'études ou en formation continue.

Parmi les étudiants des ESPE, 83,9 % ont obtenu un baccalauréat général (74,0 % à l'université dans son ensemble). Ils sont majoritairement titulaires d'un bac scientifique mais moins que l'ensemble des étudiants (33,6 % contre 41,5 % à l'université). Ils sont en revanche plus souvent bacheliers littéraires (25,1 % contre 12,5 % sur l'ensemble de l'université). Ils sont 4,5 % à avoir été admis avec une dispense du baccalauréat. Les bacheliers technologiques représentent, comme en 2016-2017, 9,8 % des

étudiants des ESPE. Les bacheliers professionnels y sont très peu nombreux (moins de 2 %).

La moitié des inscrits en M1 MEEF étaient en licence l'année précédente, 20 % étaient déjà en master

Parmi les étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF en 2017-2018, 52,0 % étaient inscrits en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente (+4 points). Un étudiant sur 5 était déjà inscrit en master en 2016-2017 dont 2,8 % en 2^{ème} année ; 12,3 % étaient déjà en 1^{ère} année de master MEEF. Plus d'un étudiant sur 4 n'était pas inscrit à l'université.

Situation au 15 janvier 2017 des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2018

Inscriptions au 15 janvier 2018	Type du diplôme d'inscription au 15 janvier 2017							Autres dipl.	Non-inscrits	Total général
	Licence		Master							
	LMD niv. 3	LP	LMD niv. 1	LMD niv. 2	MEEF niv. 1	MEEF niv. 2				
1 ^{er} degré	56,3%	0,7%	4,1%	1,0%	9,6%	0,2%	0,8%	27,2%	100,0%	
2 nd degré	51,4%	0,8%	4,6%	4,2%	15,6%	0,2%	1,8%	21,4%	100,0%	
Enc. éducatif	39,0%	0,7%	7,4%	2,2%	11,5%	0,9%	2,1%	36,2%	100,0%	
PIF	6,5%	0,9%	1,3%	0,6%	4,7%	1,1%	2,5%	82,3%	100,0%	
Total général	52,0%	0,8%	4,4%	2,5%	12,3%	0,3%	1,2%	26,6%	100,0%	

PIF : master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation

Enc. Educatif : master MEEF encadrement éducatif

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Une origine disciplinaire contrastée selon le master

La répartition disciplinaire des étudiants en 1^{ère} année de master MEEF et inscrits en 2016-2017 en 3^{ème} année de licence LMD demeure stable : 60,3 % des étudiants étaient inscrits en lettres (13,3 %, -0,8 point), langues (14,7 %, -0,5 point) ou sciences humaines et sociales (31,6 %, +0,7 point).

L'origine disciplinaire est très différente entre les étudiants de MEEF 1^{er} degré et 2nd degré. Les étudiants en 1^{ère} année de MEEF 1^{er} degré inscrits en 2016-2017 en 3^{ème} année de licence ont obtenu pour la grande majorité (72,2 %) une licence de lettres, langues ou SHS. Les inscrits en master MEEF 2nd degré ne sont que 45,4 % à avoir ce parcours. En revanche ces derniers proviennent beaucoup plus souvent de la filière STAPS (29,7 % d'entre eux,

- 2,7 points). Un sur 5 étudiait en licence scientifique (21,9 %, +2,2 points).

Discipline d'origine de L3 au 15 janvier 2017 des inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2018

Discipline de la L3 au 15 janvier 2017	Inscriptions au 15 janvier 2018		
	Les 4 mentions de MEEF confondues	dont MEEF 1 ^{er} degré	dont MEEF 2 nd degré
Droit – sciences politiques	1,4%	2,0%	0,4%
Economie, gestion, AES	3,5%	4,2%	2,6%
Lettres, langues, sciences humaines	60,3%	72,2%	45,4%
...dont Arts, lettres, sciences du langage	13,3%	13,9%	13,0%
...dont Langues	14,7%	11,4%	19,1%
...dont Sciences humaines et sociales	31,6%	46,1%	12,8%
Sciences	17,5%	14,3%	21,9%
S.T.A.P.S.	17,3%	7,2%	29,7%
Total général	100,0%	100,0%	100,0%

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Plus du quart des étudiants de deuxième année d'ESPE n'étaient pas inscrits à l'université en 2016-2017

Au sein des inscrits en 2^{ème} année d'ESPE, 49,2 % étaient l'année précédente en 1^{ère} année de master MEEF et 15,2 % étaient déjà en 2^{ème} année de master MEEF. Pour les MEEF 1^{er} degré et encadrement éducatif, ce sont sept étudiants sur dix qui proviennent d'un M1 dédié à l'enseignement, à l'éducation et à la formation et pour le 2nd degré six étudiants sur dix. Pour la mention « pratiques et ingénierie de la formation », 6 étudiants sur 10 étaient en MEEF en 2016-2017 : 3 en M1 et 3 déjà en M2.

Plus du quart des étudiants de deuxième année d'ESPE n'étaient pas inscrits à l'université en 2016-2017 (27,6 %). C'est pour les étudiants fonctionnaires stagiaires (lauréats du concours, représentant 66,3 % des inscrits en deuxième année) que ce taux est le plus élevé (35,1 %). 39,3 % d'entre eux étaient inscrits en M1 MEEF et 15,3 % en M2 MEEF. Dans les DU FAE (cf. encadré), les étudiants ont plus souvent déjà fait une deuxième année de master MEEF avant (un étudiant sur quatre) sauf pour le second degré (15,1 %).

Aurélie Delaporte et Diane Marlat
MESRI-SIES

Créées par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) forment les conseillers principaux d'éducation (CPE) et les futurs enseignants de la maternelle au supérieur à compter de la rentrée 2013, remplaçant les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Ces nouvelles écoles organisent les formations du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) dédié aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui préparent aux nouveaux concours de recrutement. Dans l'enquête SISE, les masters MEEF et les « DU formation enseignement adaptée » sont les seules formations comptabilisées en ESPE.

Les inscriptions pour les lauréats au concours sont possibles soit dans un M2 MEEF soit, pour les parcours adaptés définis par les commissions académiques, dans un « Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement » spécifique (dispensés de diplôme ou déjà titulaires d'un master ne souhaitant pas se réinscrire en master MEEF) (cf. circulaires DGESIP du 26 mai et du 21 juillet 2014).

Pour en savoir plus :

<https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124877/les-etudiants-inscrits-dans-les-universites-francaises-en-2016-2017.html>